

InterAgency Institute
BEYOND INSTITUTIONAL BOUNDARIES

O CENÁRIO DA PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO BRASIL E SEUS EFEITOS SOBRE A CIBERSEGURANÇA.

Danielle Jacón Ayres Pinto
Eduardo de Rê
Pedro Henrique Paulette Favero

20 de janeiro de 2024.

Resumo

O ambiente cibernético vem se transformando em um espaço primordial na política internacional nos dias atuais, como consequência da alta digitalização da sociedade em meados do século XXI. Esse novo ambiente traz necessariamente novas ameaças, como por exemplo ataques cibernéticos dos mais variados tipos. Um dos ataques que mais chama atenção são aqueles ligados ao roubo de propriedade intelectual (PI).

O Brasil conta com um órgão específico para tratar de temas relacionados à propriedade intelectual, o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI). O governo brasileiro também criou estratégias políticas e legislativas para diminuir as vulnerabilidades e guiar sua atuação no espaço cibernético. Porém, a existência deste arcabouço documental não garante a maturidade brasileira em segurança cibernética, fazendo com que o país não tenha um grau adequado na proteção de PI. Ou seja, as vulnerabilidades em matéria de segurança cibernética favorecem o roubo de PI em território nacional. Isso se alia à produção razoável de PI no território brasileiro, além de valores consideráveis investidos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no país.

Antecedentes

O Brasil vem conjecturando e elaborando as suas estratégias e políticas de cibersegurança desde a primeira década do século XXI. Esse movimento mais institucionalizado ocorre especialmente pela relevância que o setor cibernético vem ganhando nos últimos anos, em que as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) são cada vez mais cruciais não apenas para o desenvolvimento socioeconômico, mas também para a segurança nacional. Dessa forma, interpreta-se que a formulação de políticas e diretrizes nessa área faz parte de um processo de governança que envolve arranjos de cooperação entre os múltiplos atores que compõem a estrutura de segurança cibernética do país (Hurel; Lobato, 2018).

Não à toa, o Brasil publicou importantes documentos na área, como a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética (E-ciber), em 2020, a Estratégia brasileira para a transformação digital (E-digital), em 2018 e mais recentemente o Política Nacional de Cibersegurança (PNCiber) em 2023, entre outros documentos. Além disso, conta com uma estrutura de governança sobre os aspectos de cibersegurança e um aparato

legislativo sobre o assunto, de forma a coordenar a implementação de políticas, desenvolver capacidades técnicas e diminuir a vulnerabilidade cibernética.

Um dos elementos que impactam o cenário de segurança cibernética e do desenvolvimento tecnológico no Brasil é a PI. Considera-se que as possíveis causas para uma baixa capacidade de proteção de PI são: aplicação fragilizada de regulamentos, dificuldade de registro de PI e débil capacidade cibernética. Estados com tais características são mais vulneráveis ao roubo de PI. Nesse sentido, como será mostrado a seguir, a existência dos documentos governamentais e da estrutura de governança não garante que o ambiente cibernético brasileiro seja seguro.

Resultados

Um dos principais gargalos em matéria de propriedade intelectual brasileira está ligada à dificuldade de formação de mão de obra qualificada nas áreas de tecnologia da informação e afins. Ao mesmo tempo, informes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) indicam que o Brasil é um país com elevados índices de uso da internet e tem uma economia digital consolidada. Desta forma, destaca-se que o país se torna um alvo mais vulnerável a roubos de PI e um dos que mais recebem ataques cibernéticos de uma forma geral, dado a baixa oferta de profissionais qualificados e alta utilização do ambiente digital.

Outro dado de grande relevância é sobre a produção de PI no Brasil. A média de crescimento nos registros de PI no país entre 2013 e 2022 foi de cerca de 11% ao ano, chegando a cerca de 438 mil pedidos em 2022, segundo o as estatísticas do INPI. Entre todos os setores intensivos em propriedade intelectual no Brasil, há uma clara prevalência no setor de marcas (31%), seguido por desenhos industriais (10,5%) e modelos de utilidade (6,1%) (Inpi, 2021). Enquanto isso, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) calcula que o investimento brasileiro em Pesquisa e Desenvolvimento foi cerca de 1,14% do Produto Interno Bruto (PIB), chegando à marca de 20 bilhões de dólares em 2020.

Além disso, presume-se que a capacidade de um Estado em enfrentar ataques cibernéticos e ser resiliente está ligado com a sua capacidade de legislar e implementar políticas e diretrizes que englobam o setor cibernético, como é o caso da

PI. Nesse caso, a própria conscientização da população sobre o assunto é um fator que deve ser levado em consideração. Contudo, segundo o The Inclusive Internet Index, de 2022, o Brasil se encontra na 44ª posição entre cem (100) países avaliados na categoria que indica o nível de educação digital e de políticas de promoção à instrução digital para a sociedade. Isso significa que o país tem certa dificuldade em incluir toda a população brasileira em assuntos cibernéticos, fazendo com que uma parcela da população seja excluída digitalmente.

Essa falta de conscientização da população reflete na própria indústria brasileira, visto que um estudo realizado pela CISCO no ano de 2023, chamado de Cybersecurity Readiness Index, demonstrou que apenas 26% das empresas brasileiras têm maturidade e capacidade para lidar com incidentes e problemas de segurança cibernética. E não só isso, mas de acordo com a pesquisa global Cybersecurity Workforce Study, de 2022, estima-se que no Brasil faltam cerca de 312 mil profissionais especializados na área de segurança cibernética. Ou seja, existe uma lacuna de mão de obra especializada para lidar com as ameaças cibernéticas, o que indica um cenário de vulnerabilidade no país.

No que concerne especificamente à Propriedade Intelectual, o Brasil possui uma boa estrutura organizacional, representada especialmente pelo INPI, órgão responsável pelo registro de marcas, patentes, desenhos industriais, contratos, com a função de estabelecer as regras e os direitos de PI no país. O INPI possui diversos projetos de fomento à pesquisa e à inovação tecnológica, bem como comitês de governança. Contudo, o Brasil apresenta certa dificuldade no desenvolvimento e na produção de PI. De acordo com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, o país figura a 26ª posição entre 193 países no que diz respeito ao registro de patentes, sendo que aproximadamente 80,7% dos registros realizados no ano de 2021 foram de empresas estrangeiras no território nacional.

Esse cenário revela uma certa debilidade do Brasil em conseguir ter uma robustez nas suas capacidades tecnológicas, visto que o desenvolvimento de tecnologia nacional por meio de patentes próprias não é o ideal. Como consequência, as capacidades cibernéticas, tanto em relação às infraestruturas quanto os sistemas digitais do país, acabam sendo prejudicadas pela falta de inovações tecnológicas de ponta, resultando em uma maior vulnerabilidade e exposição contra ataques e crimes cibernéticos.

Dessa forma, é possível interpretar que mesmo com uma estrutura de regulamentação e promoção da segurança cibernética, como a E-Ciber (2020), a Lei Geral de Proteção

de Dados (LGPD), de 2018 e a iniciativa do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) que institucionalizou a Política Nacional de Defesa Cibernética em 2023, a implementação prática das diretrizes de promoção e fomento de desenvolvimento tecnológico, pesquisa, educação digital e formação de mão de obra qualificada ainda é frágil. Ao olharmos para a educação digital, por exemplo, de acordo com um estudo feito pela Kaspersky, em 2020, cerca de 62% dos brasileiros não sabem reconhecer uma notícia falsa, apontando que a sociedade brasileira é facilmente enganada no âmbito cibernético e que o próprio debate público sobre cibersegurança é insuficiente.

Mas todo esse contexto não quer dizer que não há um reconhecimento pelo governo brasileiro de que é preciso realizar esforços de melhorias tanto na área de PI quanto na área cibernética em geral. Em 2021, o governo publicou a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, determinando diversas ações e iniciativas voltadas à capacitação, fortalecimento institucional, segurança jurídica e modernização de marcos legais, em conjunto com o objetivo de inserir o Brasil no sistema global de PI. No entanto, essas ações ainda se mostram incipientes e o desempenho brasileiro em ter uma grande produção de Propriedade Intelectual e uma robustez cibernética ainda não é o ideal.

Por fim, salienta-se a cooperação brasileira em matéria de tecnologia com outros atores, como a China e os países da OCDE. A China já se configura como a maior parceira econômica do Brasil e empresas chinesas vêm ganhando espaço na produção de carros elétricos e híbridos no país, além de operarem sistemas de 5G no país (G1, 2021). Além disso, o Brasil conta com diversas medidas de cooperação tecnológica com países da OCDE, como por exemplo na indústria aeronáutica com a Suécia (FAB, 2016) e em tecnologia e inovação com o governo e universidades norte-americanas (FIESC, 2018).

Recomendações

Frente ao cenário exposto, o mais importante para o Brasil seria construir ações que ao mesmo tempo fortalecessem sua capacidade tecnológica e reduzissem sua dependência nessa seara de outros atores internacionais. Nesse sentido, algumas ações específicas devem ser priorizadas pelo governo brasileiro, são elas:

Ao nível estratégico geopolítico:

- (i) trabalhar para reduzir a sua dependência tecnológica das grandes potências, para que os seus principais sistemas de segurança não dependam de recursos tecnológicos fabricados noutros países. Isto requer investimento orçamental e o desenvolvimento de uma indústria nacional de tecnologia e cibersegurança;
- (ii) compreender os interesses de todos os seus parceiros internacionais, especialmente a China e os EUA, em relação ao Brasil. O Brasil deveria aprimorar seu sistema nacional de inteligência, especialmente diante de ameaças cibernéticas, como espionagem e sabotagem;
- (iii) sendo um país em desenvolvimento com recursos orçamentários limitados para o desenvolvimento de tecnologia de ponta, o Brasil deveria enfatizar a importância dos processos de cooperação internacional para promover a governança da Internet e evitar que este recurso seja usado como uma nova arma de guerra;
- (iv) por último, mas não menos importante, o Brasil deve criar uma Estratégia Nacional de Defesa Cibernética que se concentre na defesa da soberania do Estado contra ameaças cibernéticas. Embora já exista uma Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, o Brasil precisa desenvolver um documento deste nível para o setor de defesa.

Ao nível criação e implementação de política públicas:

- (i) formular políticas públicas e estratégias robustas que coordenem as capacidades cibernéticas do Estado para garantir a prevenção rápida e contínua de ataques cibernéticos;
- (ii) estabelecer uma agência estatal dedicada à cibersegurança, responsável por centralizar e coordenar tanto as medidas preventivas como as estratégias de resiliência;
- (iii) promover a sensibilização para a cibersegurança entre a população em geral, dotando-a dos conhecimentos tecnológicos necessários para se salvaguardarem e utilizarem eficazmente as tecnologias emergentes e;
- (iv) manter uma unidade eficaz de combate ao crime cibernético operando em vários níveis, abrangendo tanto a segurança cibernética como a defesa cibernética;
- (v) desenvolver e implementar protocolos robustos de recuperação de sistemas para responder a ataques cibernéticos, garantindo que o pessoal seja treinado para reagir de forma rápida e eficiente para restaurar os sistemas afetados.

Considerações Finais

Por fim, quando se pensa em Propriedade Intelectual e recursos tecnológicos de ponta fica evidente que o cenário de competição, espionagem e sabotagem que já permeava o mundo antes o advento das tecnologias cibernéticas continuará existindo só que agora com uma capacidade acrescida de ação. A disputa pelo desenvolvimento e controle de tecnologias de ponta é uma realidade no tabuleiro de poder mundial, logo, aquele Estado que controlar de forma pioneira essa cadeia produtiva e de inovação em PI será o expoente mundial, sendo capaz de ditar as regras e os caminhos que a política internacional seguirá nos próximos anos.

China e EUA são com folga os principais desenvolvedores de Propriedade Intelectual no mundo hoje, mas ao mesmo tempo, também são os que mais tem medo dessa disputa e da ascensão de novos atores nessa seara. Assim, para o Brasil o que se coloca como mais importante é ter consciência dessa disputa internacional e saber, de forma efetiva, qual o seu papel nesse jogo. Após isso, cabe ao Estado brasileiro saber que para se proteger e ter alguma capacidade de ação deverá investir pesado no desenvolvimento de tecnologia de ponta que possam reverter em produtos com Propriedade Intelectual ao mesmo tempo que deve criar fortes mecanismos de proteção dessa área sensível no Estado.

De fato só parece haver um caminho para materializar essas recomendações que o Brasil precisa para entrar no tecnológico século XXI com alguma capacidade de ação: a) entender que o investimento do Estado em ciência, inovação e tecnologia deve ser algo forte, que se perpetue no tempo e com planejamento estratégico; b) o Estado deve investir de fora massiva em educação para formar mão de obra na área tecnológica, mas também, para dar a população conhecimento de como existir na era tecnológica e saber se proteger e, por fim mas não menos importante; c) construir parcerias público-privadas de forma que o Estado incentive o setor privado a produzir cada vez mais tecnologia de ponta com Propriedade Intelectual criando um ambiente de negócio e desenvolvimento tecnológico atrativo tanto para o mercado nacional como para os atores internacionais.

Referências

BRASIL. Estratégia brasileira para a transformação digital (E-digital). Brasília, 2018. Disponível <<https://www.gov.br/mcti/pt-br/centrais-de-conteudo/comunicados-mcti/estrategia-digital-brasileira/estrategiadigital.pdf>>. Acesso 14/12/2023.

BRASIL. Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual (ENPI). Brasília, 2021. Disponível <<https://www.gov.br/pt-br/propriedade-intelectual/estrategia-nacional-de-propriedade-intelectual>>. Acesso 15/12/2023.

BRASIL. Estratégia Nacional de Segurança Cibernética – E-Ciber. Brasília, 2020. Disponível <<https://www.gov.br/gsi/pt-br/ssic/estrategia-nacional-de-seguranca-cibernetica-e-ciber/e-ciber.pdf>>. Acesso 14/12/2023.

CISCO. Cybersecurity Readiness Index. 2023. Disponível <<https://www.cisco.com/c/dam/m/en-us/products/security/cybersecurity-reports/cybersecurity-readiness-index/2023/cybersecurity-readiness-index-report.pdf>>. Acesso 14/12/2023.

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA - FIESC. Nos EUA, FIESC busca cooperação em tecnologia, inovação e educação. 2018. Disponível <<https://www.google.com/url?q=https://fiesc.com.br/pt-br/imprensa/nos-eua-fiesc-busca-cooperacao-em-tecnologia-inovacao-e-educacao&sa=D&source=docs&ust=1703256836044652&usg=A0vVaw3TruS2rhFtKNc2K0v4dFAt>>. Acesso 23/12/2023.

FORÇA AÉREA BRASILEIRA - FAB. Suécia-Brasil: parceria para o futuro. 2016. Disponível <<https://www.fab.mil.br/noticias/mostra/28541/AEROVIS%C3%83O%20-%20Su%C3%A9cia-Brasil:%20parceria%20para%20o%20futuro>>. Acesso 22/12/2023.

G1. 5G: Entenda a briga entre Estados Unidos e China. 2021. Disponível <<https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2021/11/05/5g-entenda-a-briga-entre-estados-unidos-e-china.ghtml>>. Acesso 22/12/2023.

HUREL, Louise Marie; LOBATO, Luisa C. Uma Estratégia para a Governança da Segurança Cibernética no Brasil. Instituto Igarapé. Nota Estratégica 30, p. 1-32, 2018. Disponível <<https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2018/09/Uma-estrategia-para-a-governanca-da-seguranca-ciberetica-no-Brasil.pdf>>. Acesso 14/12/2023.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. 2021. Disponível <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101963_informativo.pdf>. Acesso 22/12/2023.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. 2021. Setores Intensivos em Direitos de Propriedade Intelectual na Economia Brasileira". Disponível <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas/arquivos/publicacoes/setores-intensivos-em-direitos-de-propriedade-intelectual.pdf>>. Acesso 22/12/2023.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. Estatísticas. 2023. ISC. Cybersecurity Workforce study. 2022. Disponível <<https://www.isc2.org/-/media/Project/ISC2/Main/Media/documents/research/ISC2-Cybersecurity-Workforce-Study.pdf?rev=ae39d66a4616478792d38da57fb80564&hash=31B8381DC81AD70B9B6DA6FF84534B33>>. Acesso 14/12/2023.

KASPERSKY. 62% dos brasileiros não sabem reconhecer uma notícia falsa. 2020. Disponível <<https://www.kaspersky.com.br/about/press-releases/2020-62-dos-brasileiros-nao-sabem-reconhecer-uma-noticia-falsa>>. Acesso 15/12/2023.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. Brasil: Dispendio nacional em pesquisa e desenvolvimento (P&D) em relação ao total de P&D e ao produto interno bruto (PIB), por setor institucional, 2000-2020. 2022. Disponível <<https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/indicadores/paginas/recursos-aplicados/indicadores-consolidados/2-1-3-brasil-dispendio-nacional-em-pesquisa-e-desenvolvimento-em-relacao-pd-e-produto-interno-bruto-por-setor-institucional>>. Acesso 22/12/2023.

NEGRI, F.; SQUEFF, F.H.S Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. 2016. Disponível <<https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6016>>. Acesso 22/12/2023.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. Intellectual property statistical country profile. 2022. Disponível <<https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/en/br.pdf>>. Acesso 15/12/2023.

THE INCLUSIVE INTERNET INDEX. 2022. Disponível <<https://impact.economist.com/projects/inclusive-internet-index/2022>>. Acesso 14/12/2023.

Danielle Jacón Ayres Pinto (UFSC; InterAgency Institute): Pós-Doutora em Ciências Militares na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), Doutora em Ciência Política (UNICAMP), Mestre e Bacharel em Relações Internacionais (Universidade de Coimbra). Professora do Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Eduardo de Rê (UFSC; GEPPIC): Graduando em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); pesquisador do Grupo de Pesquisa em Estudos Estratégicos e Política Internacional Contemporânea (GEPPIC).

Pedro Henrique Paulette Favero (UFSC; GEPPIC): Bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); pesquisados do Grupo de Pesquisa em Estudos Estratégicos e Política Internacional Contemporânea (GEPPIC).

InterAgency Institute

<https://interagency.institute/>
contact@interagency.institute

Editoração: Larlecianne Piccolli
